

Ключевые слова карьер, горючие сланцы, роторные экскаваторы, интеллектуальное оборудование, системы визуализации и позиционирования, отвалообразование.

Введение

В рамках стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан, и в целях повышения эффективности реализуемых мер по обеспечению «зеленого» и инклюзивного экономического роста, использования возобновляемых источников энергии и дальнейшего расширения ресурсосбережения во всех секторах экономики день за днем актуализируются. Проект разработки сланцевых месторождений и их переработки, направленных на выработку электроэнергии параллельно с получением продуктов пиролиза горючего сланца, который начал успешно реализовываться компанией Enter Engineering и ИП ООО SHEAL RESORCUS приносит большой вклад для выполнения поручения правительства по увеличению производственных мощностей источников энергии на 15 ГВт и наращиванию их объема, более чем до 30% от общего объема производства электроэнергии. [1].

Эти компании продолжает укреплять свои позиции на рынке Узбекистана, реализуя не

только крупномасштабные строительные проекты в нефтегазовом, промышленном и гражданском секторах, а также и в горной промышленности. Кроме того, стремится войти в энергетический сектор в партнерстве с другими ведущими компаниями мира. Один из глобальных проектов компании является применение роторного экскаватора (рис.1) с комплексами транспортировки вскрышных пород, отвалообразования и добычи горючего сланца на месторождении «Актау».

Схема работы роторного экскаватора для двояного забоя с разделением на подступы выполнена на основе параметров обрабатываемых заходов (рис.2). Контуры будущих выработок на плане показаны штриховыми линиями, существующих – сплошными.

Схема позволяет применить данную технологию в простых условиях горных работ. На практике последовательность ее реализации более сложная.

Рис.1. Роторный экскаватор

Рис.2. Схема работы роторного экскаватора двойным забоем с двумя рабочими подступами

Постановка задачи

Месторождение горючего сланца «Актау» по геологическим и горнотехническим условиям является благоприятным для его

комбинированной отработки с использованием комплексов роторного экскаватора с большой производительностью и использованием подземных механизированных комплексов.